

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Neizyl Jane P. Valdez

BSEd-Filipino
Student

Mindoro State University - Main Campus
Oriental Mindoro, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20335149

Bulag, Pipi, Bingi

Hindi bulag, ngunit piniling pumikit,
habang kaban ng bayan ay tahimik na nasisilip,
tila ba sariling baul ng mga ganid at sakim,
habang mamamaya'y unti-unting inililibing sa dilim.

Hindi pipi, ngunit piniling manahimik,
kapag pangalan ng idolo ang nagsimulang umalingasaw
at umusik,
kayang isigaw ang galit kapag kalaban ang nadadawit,
ngunit nagiging banal ang magnanakaw kapag kakampi
ang pilit.

Hindi bingi, ngunit sadyang nagbibingi-bingihan,
sa sigaw ng lansangan at hikbi ng mamamayan,
mas malakas ang palakpak sa bawat entabladong
maringal,
kaysa daing ng mga pamilyang ilang gabi nang
walang hapag.

Sa bawat kampanya'y tila may piyesta ng pagsamba,
mga matang kumikislap sa bandila at propaganda,
isang kilong bigas at pangakong manipis ang katumbas,
ng dignidad na matagal nang winawasak at nilalamas.

Nakakatawa, galit sa magnanakaw kuno,
ngunit pumapalakpak kapag sariling kampo ang may gusto,
galit sa sinungaling kapag kulay ay hindi kapareho,
ngunit handang lunurin sa mura ang nagsasabi ng totoo.

Hindi na politika ito kundi relihiyon ng bulag,
kung saan mas banal pa ang politiko kaysa dukhang sugat,
mga pangalang sinasamba na tila diyos ng sambayanan,
habang bayan ay unti-unting nilulunod sa kahirapan.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

May magsasakang buto't balat na sa pagkayod,
manggagawang pati kaluluwa'y halos maubos,

mga batang natutong matulog na kumakalam ang tiyan,
ngunit mas maingay pa rin ang sigaw para sa pangalan.

Nag-aaway ang mga kapwa mahihirap sa lansangan,
para sa mga politikong hindi man lang marunong
lumingon kailanman,
mga taong kailanma'y hindi sasakay sa jeep,
hindi pipila sa ospital, hindi matutulog nang walang
laman ang tiyan.

Habang naglalasang dugo ang bawat komentaryo,
at kapwa Pilipino'y ginagawang kalaban sa debate
at opinyonaryo,
nakaupo silang payapa sa mesa ng kapangyarihan,
pinapanood kung gaano kadalang pag-awayin ang
sambayanan.

Hindi bulag, ngunit nagbubulag-bulagan sa katotohanan,
na unti-unti nang kinakain ng kasakiman ang bayan,
hindi pipi, ngunit tikom ang bibig sa katiwalian,
sapagkat mas mahalaga ang pangalan kaysa katinuan.

Hindi bingi, ngunit isinara ang pandinig sa hinaing,
ng mga pamilyang matagal nang nilulunod sa pasakit
at gutom ding matindi,
sapagkat mas madaling sambahin ang mukhang
nasa tarpaulin,
kaysa harapin ang bayang matagal nang naghihingalo
sa dilim.

Ang malungkot, hindi isinilang na ganito
ang mamamayan,
hindi likas ang magpakalunod sa bulag na pagtatanggol
kailanman,
tinuruan lamang sambahin ang pangalan at kapangyarihan,
habang unti-unting kinakalimutang mahalina
ang sariling bayan.